

PSIXOLOGIK KONSULTATSIYAGA MUROJAAT QILUVCHI OTA – ONALARNING
FARZAND TARBIYASI MUAMMOLARINI O‘RGANISHDA HADISLARDAN
TERAPIYA SIFATIDA FOYDALANISH

Nigora Kozimova Abduqahhorovna

Osiyo xalqaro universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8341075>

Annotatsiya. Mazkur maqolada asosiy muammolarimizdan biri: ota – ona bilan farzandlar o‘rtasida yuzaga keluvchi ziddiyatlarni oldini olish, bola tarbiyasida hadislar, rivoyatlar kabi hikmatlarning o‘rni juda ahamiyatli ekanligi to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: psixologik himoya mexanizmlari, information shaxs, oilaviy muhit, hadisterapiya, hikmat, deviant xulq.

USE OF HADITHS AS THERAPY IN STUDYING THE PROBLEMS OF
RAISING CHILDREN OF PARENTS APPLYING FOR PSYCHOLOGICAL
CONSULTATION

Abstract. This article talks about one of our main problems: preventing conflicts between parents and children, the role of wisdom such as hadiths and narrations in child education is very important.

Key words: psychological protection mechanisms, information person, family environment, hadistherapy, wisdom, deviant behavior.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАДИСОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Аннотация. В этой статье говорится об одной из наших главных проблем: предотвращении конфликтов между родителями и детьми, очень важна роль мудрости, такой как хадисы и повествования, в воспитании детей.

Ключевые слова: механизмы психологической защиты, информационная личность, семейная среда, хадистерепия, мудрость, девиантное поведение.

Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘zdavrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da‘vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz?

Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.

Sh. Mirziyoyev

Bugungi ta‘lim tizimidagi jadal intellektual o‘zgarishlar ta‘lim subyektlariga turlicha ta‘sir ko‘rsatyapti. Nimaga deganda, ta‘lim subyektlari bo‘layotgan hamma yangiliklar, hamma o‘zgarishlarga ham psixologik, intellektual tayyor emaslar. Ayniqsa, ta‘limning asosiy ishtirokchisi – o‘quvchilar bo‘layotgan o‘zgarishlarni osonlik bilan qabul qilishmaydi. Bunga turli omillarni sabab qilib ko‘rsatishimiz mumkin. Avvalo, bugungi zamonaviy o‘quvchilarda psixologik himoya mexanizmlari yaxshi shakllanmaganligida. Immunitet – bizning

salomatligimizga javob bersa, psixologik himoya mexanizmi esa – bizning ongimiz, ruhiyatimizning salomatligiga javob beradi.

Mana shu ruhiy barkamollikni shakllantirishda ta'limda biz hadislar, hikmatlar va rivoyatlardan keng foydalanishimiz maqsadga muvofiq. Shu o'rinda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovning "Biz ta'limdan ham oily ta'limdan ham islomni sug'urib oldik" degan so'zlarini keltirishni joiz deb bildim. Nimaga deganda din insonni turli zalolatlardan asraydi. Ayniqsa bugungi kunda o'rta ta'limda duch kelayotgan katta muammolarimizdan biri – deviant xulq – atvorli o'quvchilar bilan ishlashda xulq o'g'ishishlarning oldini olish maqsadida hadis, hikmat va rivoyatlardan terapiya sifatida foydalanishimiz juda katta ahamiyatga molik. Bu kabi korreksiya usuli bizning mentalitetimizga ham mos bo'lib, bunday meros shu qadar bebahoki, ularni o'rganib o'zimiz uchun ruhiy tarbiya olamiz. Har bir inson sof fitratda, sof tabiatda tug'iladi. (hadisdan) Shunday ekan unda paydo bo'luvchi turli deviant xulq-atvorlarni jamiyatdan va ota – onasidan o'rganadi. Ota – ona, ayniqsa ona bola uchun juda katta madrasa hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, odatda bobo – buvisi bilan bir uyda istiqomat qiluvchi bolalarda o'ziga xos ijobiy xislatlar, vazminlik, kattalarni hurmat qilish kabi odatlar namoyon bo'ladi. Chunki, bola uyda aynan shunday muhitni ko'radi. Har qanday gapni bezatuvchi, uning ta'sirchanligini oshiruvchi ziynatlari bo'ladi. Hadislar ham tarbiyaning bezagi, ziynatidir. Bizning hayotimizda turli o'ziga xos hadislar borki, biz ushbu hadislarini o'rganib, ularni hayotimizda qo'llab, ularga amal qilib yashaymiz. Masalan, "Beshikdan qabrgacha ilm izla", "Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh", "Avvalo onangga, onangga va yana onangga, so'ng otangga yaxshilik qilgin". Bu kabi durdona hadislarimiz juda ko'p. Birgina ota – ona mavzusidagi hadislar bilan ota – onalar va farzandlar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni oldini olish mumkin. "Otaga itoat qilish — Allohga itoat qilishdir. Uning oldida gunoh qilish Alloh oldida gunohkor bo'lish bilan barobardir." (Hadis)

Biz mana shunday hikmatlardan tarbiyada, ta'limda terapiya sifatida foydalansak, bugungi zamonaviy yetuk barkamol o'quvchi shaxsini shakllantirgan bo'lamiz. Va albatta, bolalardagi psixologik himoya mexanizmlarini ham mustahkamlagan bo'lamiz. Bu uchun birinchi, ota- onalar va o'qituvchilar bugungi zamonaviy o'quvchi shaxsiga mos salohiyatli bo'lishi darkor. Biz odatda muammoni yechishda ko'proq unga tashqi tomondan yondashib hal etamiz. Muammoning ildizi esa qolib ketaveradi. Bu go'yoki tikanni chopishga o'xshaydi. Tikanni chopaverasan, ammo ildizi shu qadar chuqur o'rnashib olganki, qayta qayta chiqaveradi. Biz odatiy usul bo'lib qolgan bolaning bo'sh vaqtini band qilish kerak deymizu, ammo uning ongini band qilish haqida hech o'ylamaymiz. Agar bolaning ongi kerak siz axborotlar bilan band bo'lsa yoki umuman ongida yetarlicha bilim – tushuncha bo'lmasa, uning bo'sh vaqtini band qilganingiz bilan boladagi xulq – atvor o'zgartmaydi. Inson yashash tarzini o'zgartiradimi, yashab turgan makonini o'zgartiradimi, toki o'z tushuncha, qarashlarini o'zgartirmas yoki ilmini rivojlantirmas ekan, undagi eski xulq – atvor o'zi bilan qoladi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, bola har doim uyida ota - onasining aytgan so'zlarini emas, balki oila a'zolarining qilayotgan hatti – harakatlarini tarbiya sifatida qabul qiladi. Shu sababli, avvalo biz ota – onalar qilayotgan har bir hatti – harakatlarimizga, atrofimizdagi insonlarga qilayotgan munosabatimizga juda e'tiborli bo'lishimiz darkor. Muammoning ildizi borib yana bilim – tushunchalarga taqaladi. Chunki, biror – bir ma'lumotni tahlil qilish uchun, bizda u haqida yetarlicha bilim bo'lishi yoki insonda keng dunyoqarash bo'lishi kerak. Ota – onada

kitob o‘qishga qunt, farzandlari tarbiyasida muloqotida bezak beruvchi hadislar, hikmatlar bo‘lsa, albatta farzand komillikka yetadi. Insonning imkoniyatlari cheksizdir. Faqatgina o‘zi ularni to‘g‘ri anglay olsagina, qobiliyatlaridan samarali foydalana oladi. Har bir uyning poydevori mustahkam bo‘lsa, u uzoq vaqt xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, bolalarga ham to‘g‘ri tarbiya berib borsak, mustahkam psixologik himoya mexanizmini shakllantirsak, jamiyatimizga foydasi tegadigan komil farzandlar bo‘lib voyaga yetishadi. Chunki, bola siz sezmaganda har bir hatti – harakatingizdan o‘ziga xos xulosalar ya’ni tarbiyani oladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Agar mendan sizni nima qiynaydi?” deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta’lim va tarbiyasi deb javob beraman – degan so‘zlari har bir ota – ona uchun muhim fikr bo‘lishi darkor. Xalqimizda “Qush uyasida ko‘rganini qiladi.” – degan maqol bejizga aytilmagan.

So‘z oxirida shuni aytish joizki, demak biz ota – onalar o‘zgarsak - tarbiyali, ilmi va salohiyatli bo‘lsak, farzandlarimiz ham shu yo‘ldan ketishadi.

REFERENCES

1. Sh.M. Mirziyoyev – Erkin va faravon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T. O‘zbekiston, 2016
2. Sh.M. Mirziyoyev – Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g‘oyamizning poydevoridir. T. “Tasvir”, 2021 – 36 b.
3. G‘oziyev E. – Umumiy psixologiya. T. Sharq, 2001.
4. Shoumarov B. Oila psixologiyasi. -T. Sharq, 2001. 272 b.
5. Inomova M. Oilada bolalarning ma’naviy axloqiy tarbiyasi.-T.: TDPU, 1999-152
6. Mirenskiy B.A. Oila va O‘smir. - T.O‘qituvchi , 1991.
7. Xolmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog‘lom avlod tarbiyasi. –T.: 1999.-27 b.
8. Internet saytlari: ziyonet.uz, gov.uz, lex.uz